

любимым видам исследований. Благодаря накопленному материалу, можно проводить анализ распределения радионуклидов во времени и пространстве, рассчитывать коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в разные виды растений, произрастающих на лесных участках. С точки зрения ведения радиационного мониторинга возможностей у данной системы оказалось гораздо больше, чем предполагалось.

На сегодняшний день в тестовом режиме система успешно интегрирована в лаборатории Брянской, Калужской, Московской области, Красноярского края и получила положительные оценки при ее использовании на рабочих местах.

Список литературы

1. Приказ Рослесхоза от 16.03.2009 № 81 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах». М.: Федеральное агентство лесного хозяйства, 2009. 68 с.
2. Карпов А.Д., Лебедев А.Г., Горбунов И.Ю. Способ цифрового хранения данных при проведении радиационных обследований объектов окружающей среды». Патент на изобретение № 2832030 от 18.12.2024 г.
3. Карпов А.Д., Лебедев А.Г., Горбунов И.Ю. Радиационная спектрометрия (сбор, хранение и анализ данных о содержании радионуклидов в природных экосистемах) // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023667874 от 21.08.2023 г.

DOI:10.5281/zenodo.17050015

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ И CS-137 В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ИРТЫША NATURAL RADIOACTIVITY AND CS-137 CONTENT IN SOD-Podzolic SOILS ON THE RIGHT BANK OF THE IRTYSH RIVER

А.П. Колобов, Г.С. Алимова

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук; г. Тобольск, Россия; tolyakolobov@mail.ru

Ключевые слова: Иртыши, дерново-подзолистые почвы, потенциальная кислотность, гранулометрический состав, мощность эффективной дозы гамма-излучения, эффективная удельная активность

В подстилающих породах дерново-подзолистых почв правобережья Иртыша в границах Тобольского района Тюменской области – глинах (монтмориллонитах) – естественная радиоактивность представлена радиоизотопами семейства ^{238}U и ^{232}Th [1–3]. Техногенные радионуклиды (^{137}Cs и др.) в почвах исследуемой территории могут быть образованы в советский период в результате 8 подземных ядерных взрывов [4]. С помощью спектрометрической установки СКС-99 «Спутник» определены удельные активности радионуклидов (^{40}K , ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{137}Cs) в профиле дерново-подзолистых почв правобережья Иртыша.

Мощность эффективной дозы внешнего гамма-излучения на высоте 1 м от поверхности земли соответствует естественному радиационному фону и не превышает среднемировых значений. Распределение естественных радионуклидов в профиле дерново-подзолистых почв правобережья Иртыша обусловлено физико-химическими свойствами почв (рН солевой вытяжки почв, гранулометрическим составом, влажностью, плотностью сложения, пористостью), а также их содержанием в почвообразующих породах. Средние значения эффективной удельной активности естественных радионуклидов не превышают безопасного уровня – 100 Бк/кг.

Степень вертикальной миграции ^{137}Cs очень низкая вследствие более тяжелого гранулометрического состава и высокой потенциальной кислотности почв в нижних горизонтах.

Список литературы

1. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Серия Западно-Сибирская. Лист О-42 – Тобольск. Объяснительная записка. Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2009. 300 с.

2. *Isinkaye M.O., Ajiboye Y.* Natural radioactivity in surface soil of urban settlements in Ekiti State, Nigeria: baseline mapping and the estimation of radiological risks // *Arabian Journal of Geosciences*. 2022. V. 15. №6. P. 1–16.

3. *Торшин С.П., Лукашенко С.Н., Ступакова Г.А.* и др. Вариабельность содержания природных радионуклидов в стандартных образцах почв // *Плодородие*. 2022. № 1 (124). С. 61–65.

4. Список мирных ядерных взрывов в СССР. URL: <https://inlnk.ru/ZZBRDD> (дата обращения 18.02.2025).

DOI:10.5281/zenodo.17050204

Н.В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ И «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ»

N.V. TIMOFEEV-RESOVSKY AND «THE ROADS WE CHOOSE»

М.Б. Конашев

Институт истории естествознания и техники РАН, г. Санкт-Петербург, Россия; mbkonashev@mail.ru

В докладе рассматриваются основные обстоятельства приглашения Милиславом Демерецем Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского занять вакантную должность научного сотрудника в Институте Карнеги в Колд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде, первоначальное принципиальное согласие Н.В. Тимофеева-Ресовского на это приглашение, задержка с окончательным ответом и, в конечном счете, его несостоявшийся переезд в США. В конце февраля 1936 г., почти сразу после получения принципиального согласия от Н.В. Тимофеева-Ресовского, ему срочно было сделано очень выгодное предложение: вакансия в Институте Карнеги, позволяющая проводить генетические исследования совместно с М.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

